

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

JANAINA BARCELOS RESENDE/ 2022.08.75418-1 / 2022.3 FLEX

**Biodeterioração de Bens Culturais: Processos, Impactos e Técnicas
de Restauro e Controle: uma revisão de literatura**

Ribeirão Preto - SP

Junho de 2025

INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio cultural é uma responsabilidade dos gestores do patrimônio, fundamental para garantir a continuidade da memória histórica e a identidade coletiva de uma sociedade (Carta, 1964). Bens culturais, que incluem obras de arte, documentos históricos, edificações e outros artefatos significativos, são frequentemente ameaçados por processos de deterioração. Entre os principais agentes desse fenômeno está a biodeterioração, que se refere à degradação causada por organismos vivos, como fungos, bactérias e insetos (Di Carlo; Barresi; Palla, 2022).

A biodeterioração pode resultar em danos estéticos e estruturais significativos, comprometendo a integridade dos objetos e, em muitos casos, levando à perda irrecuperável de patrimônio cultural ou de seu conteúdo. Este processo é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo condições ambientais, como umidade e temperatura, bem como a presença de poluentes e a falta de práticas de conservação e preservação adequadas (Di Carlo; Barresi; Palla, 2022).

Além dos impactos diretos sobre os bens culturais, a biodeterioração também levanta questões importantes sobre a eficácia das técnicas de restauro e as melhores práticas de controle e preservação. Portanto, é essencial compreender os mecanismos envolvidos na biodeterioração, bem como as estratégias disponíveis para mitigá-la e restaurar os bens afetados.

Este artigo revisa a literatura existente sobre os principais agentes e processos de biodeterioração, analisa as diversas técnicas de restauro e controle, e discute a importância de uma abordagem integrada e sustentável na preservação do patrimônio cultural. Ao abordar essas questões, esperamos contribuir para um maior entendimento dos desafios enfrentados na conservação de bens culturais e promover práticas que assegurem sua preservação para as gerações futuras.

Objetivo Geral

O objetivo geral deste artigo é revisar e analisar os processos de biodeterioração e/ou biodegradação de bens culturais, destacando os principais agentes envolvidos, seus impactos e as técnicas de restauro e controle reconhecidas para a preservação do patrimônio cultural de acordo com a literatura.

Objetivos Específicos

- Identificar e caracterizar os principais agentes biológicos responsáveis pela biodeterioração de bens culturais.

- Analisar os fatores ambientais e as condições que favorecem a biodeterioração.
- Examinar as diversas técnicas de restauro e conservação utilizadas para mitigar os efeitos da biodeterioração em diferentes tipos de bens culturais.
- Discutir as estratégias de controle preventivo que podem ser implementadas para preservar a integridade dos bens culturais.
- Avaliar a eficácia das abordagens atuais de conservação e sugerir áreas para futuras pesquisas e desenvolvimento de práticas sustentáveis.

Justificativa

A biodeterioração de bens culturais é uma preocupação crescente em um mundo onde o patrimônio cultural enfrenta ameaças diversas, como as mudanças climáticas, a urbanização e a poluição. Esses fatores não apenas aceleram os processos de deterioração, mas também representam um desafio significativo para conservadores e restauradores, que buscam proteger e preservar a herança cultural de sociedades ao redor do mundo (Di Carlo; Barresi; Palla, 2022).

A compreensão dos mecanismos e agentes envolvidos na biodeterioração é essencial para desenvolver estratégias eficazes de conservação. Embora existam diversos estudos sobre técnicas de restauro e controle, a inter-relação entre os agentes de biodeterioração e as práticas de conservação ainda é pouco explorada. Este artigo busca preencher essa lacuna, fornecendo uma visão abrangente e atualizada sobre o tema.

Além disso, a preservação de bens culturais é crucial para a educação e a valorização da identidade cultural, permitindo que as gerações futuras tenham acesso à sua herança histórica (Carta, 1964). Investir em pesquisa e desenvolvimento de métodos de conservação sustentáveis não só protege esses bens, mas também promove a conscientização sobre a importância do patrimônio cultural.

Diante desse contexto, este artigo se justifica pela necessidade de uma abordagem integrada e multidisciplinar na conservação de bens culturais, bem como pela urgência em disseminar conhecimentos que ajudem a mitigar os impactos da biodeterioração. A revisão da literatura existente e a análise das práticas de conservação atuais contribuirão para a formulação de diretrizes que possam ser aplicadas na preservação do patrimônio cultural, assegurando sua continuidade e relevância para as futuras gerações.

METODOLOGIA

Este artigo de revisão foi desenvolvido com base em uma abordagem sistemática e abrangente para coletar, analisar e sintetizar informações sobre biodeterioração e/ou biodegradação de bens culturais e suas estratégias de conservação (Page, 2021).

Para identificar quais publicações serão incluídas fechamos o escopo deste estudo nos últimos 5 anos de publicação (2019-2024), que foram recuperados das fontes e bases de dados acadêmicas: Portal de Periódicos Capes, Google Scholar, JSTOR e PubMed com a expressão de pesquisa (biodeterioração and patrimônio cultural) e suas variações em Inglês e Espanhol, excluindo os itens relacionados com ecologia e botânica e não relacionados ao patrimônio cultural.

No Google Scholar (Acadêmico) houve limitação técnica¹ para visualizar todos os registros recuperados sendo possível visualizar somente as 10 primeiras páginas de resultados filtrados por data de publicação - 99 resultados.

A figura abaixo reflete a quantidade de artigos recuperados por ano de publicação.

Pesquisa bibliográfica - biodeterioração e patrimônio cultural

Fontes: Periodicos Capes, JSTOR, PubMed e Google Scholar em Outubro de 2024

Figura 1 - Pesquisa bibliográfica - biodeterioração e patrimônio cultural.

Totalizando 233 referências únicas recuperadas no total. Destas, somente 4 estão em Português, o restante foi publicado em Inglês. Para efeitos deste estudo consideramos somente as referências a que temos acesso gratuito, seja Open Access ou não, totalizando 202 artigos

¹ Os mecanismos de defesa do Google consideraram que eu estava com muitas ações repetidas e, mesmo resolvendo todos os captchas, bloqueou meu IP por considerar suspeita de atividade automatizada - bot.

selecionados para leitura. Destes conseguimos baixar e ler 99 documentos. Os demais são de Acesso Aberto mas restrito aos ambientes universitários e não foi possível acessá-los no regime de educação a distância.

RESULTADOS

Ao sintetizar os artigos disponíveis, os principais microorganismos envolvidos na biodeterioração do Patrimônio Cultural são:

Material	Microorganismos encontrados	
Pedra (Calcário, Mármore, Arenito, Granito, etc.)	Fungos	Trichaptum sp
		Filobasidium magnum
		Aureobasidium pullulans
		Hypoxyton fuscopurpureum
		Devriesia
		Cadophora spp
		Saxispiralis lemnorm
		Lithohypha
		Vermiconia
		Knufia
		Parengyodontium album
		Alternaria spp
		Cladosporium spp.
		Penicillium spp
	Aspergillus spp	
	Bacillus spp	
	Bactérias	Actinobacteria: Rubrobacter, Streptomyces, Arthrobacter, Microbacterium
		Cyanobacteria: Leptolyngbya; Nostoc; Pleurocapsa

		Proteobacteria: Sphingomonas, Delftia, Cupriavidus, Burkholderia, Stenotrophomonas, Luteimonas, Pseudomonas
	Arquéias	Haloferax mediterannei
		Candidatus Nitrosotenuis
	Outros	Lecanora campestris
		Verrucaria nigrescens
Papel (Manuscritos, Livros, Fotografias, etc.):	Fungos	Aspergillus spp
		Penicillium spp
		Cladosporium spp
		Alternaria spp
		Chaetomium globosum
		Toxicladosporium sp
		Stachybotrys sp
		Neurospora crassa
	Bactérias	Bacillus spp
		Actinobacteria
Madeira (Estruturas Históricas, Esculturas, etc.):	Fungos	Aspergillus spp
		Cladosporium spp
		Penicillium spp
		Alternaria consortialis
		Leucogyrophana mollis
		Coniophora puteana
		Cadophora spp
	Bactérias	Bacillus spp
		Actinobacteria
	Têxteis (Tapeçarias, Lã, Seda, etc.):	Fungos
Penicillium spp.		
Bactérias		Bacillus spp
		Staphylococcus spp

Pinturas (Murais, Óleo, Têmpera, etc.):	Fungos	Aspergillus spp.
		Penicillium spp
		Cladosporium spp
		Alternaria spp
		Aureobasidium pullulans
		Filobasidium magnum
		Candida sp
		Trichaptum sp.
Bactérias	Bacillus spp	
	Actinobacteria	
	Stenotrophomonas sp.	
Couro	Bactérias	Bacillus spp
		Staphylococcus spp
Metais	Bactérias	Streptomyces
Vidro (Vitrais, Azulejos):	Fungos	Aspergillus spp
		Cladosporium spp.
		Penicillium spp.
		Devriesia
Argamassas cimentícias modificadas com polímeros	Fungos	Penicillium spp.
		Cladosporium spp.
Materiais Audiovisuais (Filmes, etc.)	Fungos	Aspergillus spp.
		Penicillium spp.
Marfim	Fungos	Mortierella
		Ilyonectria
		Aspergillus
		Penicillium
	Bactérias	Pseudomonas
Plásticos (PVC, Polietileno)	Fungos	Aspergillus spp.
		Penicillium spp.
		Trichoderma spp.
	Bactérias	Pseudomonas spp

		Bacillus spp.
--	--	---------------

Quadro 1: Resultados organizados por microorganismo X Material

Também foram relatadas as presenças de ácaros, insetos e as plantas Brychidium, Grimmia pulvinata e Tortula muralis.

As principais formas de tratamento são:

Forma de Tratamento	Material Principal de Aplicação	Reversibilidade (Informação nos Textos)
Controle Ambiental (Umidade, Temperatura, Ventilação, Luz)	Diversos (Papel, Madeira, Têxteis, Pedra, etc.)	Reversível (ao ajustar as condições)
Limpeza Mecânica (Escovação, Ultrassom, Laser)	Diversos (Pedra, Papel, etc.)	Potencialmente reversível (com cuidado)
Biocidas Químicos Tradicionais	Diversos (Papel, Pedra, etc.)	Não reversível (podem deixar resíduos e danos)
Óleos Essenciais	Diversos (Papel, Madeira, Pedra, etc.)	Potencialmente reversível (evaporação)
Nanomateriais (Ag, ZnO, TiO ₂ , Ca(OH) ₂ , etc.)	Diversos (Papel, Madeira, Pedra, Têxteis, etc.)	Reversibilidade variável (depende do nanomaterial)
Líquidos Iônicos (ILs) e Solventes Eutéticos Profundos (DES)	Diversos (Pedra, Papel - menos explorado)	Reversibilidade pouco explorada nos textos
Plasma (Frio)	Papel (eficácia limitada em porosos como têxteis)	Reversibilidade não especificada
Radiação Gama	Diversos (Papel, Têxteis, Madeira)	Não reversível (alterações químicas nos materiais)
Bioconsolidação (MICP)	Pedra (calcário, arenito, mármore)	Reversibilidade pouco explorada nos textos
Biolimpeza (Microrganismos, Enzimas)	Pedra, Papel (remoção de resíduos orgânicos)	Potencialmente reversível (remoção de depósitos)
Tratamentos Térmicos (Calor, Micro-ondas, Gelo Seco)	Diversos (Pedra, Papel, etc.)	Reversibilidade variável (depende da intensidade)
Agentes de Desacidificação (ex: Mg(OH) ₂)	Papel	Não totalmente reversível (alteração química)
Repelentes de Água (Fluoropolímeros, Silanos)	Pedra	Reversibilidade variável (depende do polímero)

Agentes de Consolidação (Gelatina, Fibroína, Colágeno)	Papel, Têxteis, Couro	Reversibilidade variável (depende do biopolímero)
Quadro 2: Formas de tratamento descritas, materiais aplicáveis e informações sobre reversibilidade do método.		

DISCUSSÃO

A conservação e a preservação são atividades que visam prolongar a vida útil do patrimônio, evitando que se tornem inacessíveis. A conservação pode ser definida como um conjunto de ações estabilizadoras para desacelerar a degradação. A preservação deve ser realizada desde a criação do patrimônio, não apenas quando danos são visíveis. Os princípios da mínima intervenção, reversibilidade, distinguibilidade, adequação e estabilidade são essenciais na restauração de documentos. Esses princípios orientam as ações dos conservadores para garantir a preservação do patrimônio cultural (Brandi, 2025).

- Mínima intervenção: menos é mais; respeitar marcas do tempo.
- Reversibilidade: usar materiais que permitam futuras intervenções.
- Distinguibilidade: a restauração deve ser visível e autoral.
- Adequação: técnicas e materiais devem ser compatíveis com o original.
- Estabilidade: garantir a conservação a longo prazo do documento.

A higienização mecânica é a primeira etapa do protocolo de conservação, focando na remoção de sujeiras e materiais estranhos. Equipamentos de proteção e ferramentas específicas são essenciais para essa fase. (Karpisnski, 2025)

Notamos que poucos microrganismos são relatados em muitos materiais, como as diversas espécies de *Aspergillus* por exemplo, justificando que os esforços principais se concentrem nas técnicas e materiais eficientes. As formas de tratamento convencionais, como limpeza mecânica, ainda são descritas com preferência na atuação do conservador-restaurador pois atendem aos princípios de menor intervenção possível e maior reversibilidade do método (em relação ao material, não ao microorganismo).

Porém alguns dos métodos mencionados nos textos são considerados não-reversíveis ou apresentam desafios significativos para a reversibilidade.

A consolidação com resinas sintéticas é a utilização de produtos orgânicos como resinas acrílicas e epóxi podem alterar a cor e a aparência das pedras e, em muitos casos, são difíceis de remover completamente sem causar mais danos. Embora utilizada para consolidar cimentos degradados, a impregnação com oligômeros de sílica pode ser um tratamento difícil de reverter completamente. A adição de polímeros sintéticos como acrilatos e acetatos altera permanentemente a composição e as propriedades desses materiais, não é possível reverter.

Apesar de ser considerada segura e uma alternativa interessante, pois atua em qualquer organismo vivo, inclusive insetos, em doses elevadas, a radiação gama pode causar alterações químicas em materiais orgânicos, como descoloração e perda de elasticidade em tecidos, que são danos irreversíveis.

Podemos avaliar a eficácia das abordagens de conservação relatadas nos textos em algumas categoriais:

- Biocidas químicos tradicionais: embora eficazes na eliminação de microrganismos, apresentam limitações significativas devido à toxicidade para humanos e meio ambiente, potencial para desenvolvimento de resistência microbiana e risco de danificar os materiais (alteração de cor, danos estruturais, mudanças de pH). Sua eficácia a longo prazo é questionável.
- Óleos essenciais (EOs) e extratos vegetais: emergiram como alternativas promissoras com atividade antifúngica e antibacteriana comprovada em estudos *in vitro* e em alguns casos *in situ*. São considerados menos tóxicos e mais seguros. No entanto, a eficácia pode variar dependendo da composição do óleo, concentração, forma de aplicação e condições ambientais. Desafios incluem a volatilidade, hidrofobicidade e potencial para causar alterações nos materiais a longo prazo.
- Nanomateriais: principalmente nanopartículas de prata (Ag), óxido de zinco (ZnO) e dióxido de titânio (TiO₂), demonstraram atividade antimicrobiana eficaz e potencial para proteção UV. A aplicação em diferentes materiais (papel, pedra, madeira) mostrou resultados promissores na redução da viabilidade microbiana e inibição da formação de biofilmes. A eficácia parece ser dependente do tipo de nanopartícula, concentração e método de aplicação. A durabilidade e a interação a longo prazo com os materiais ainda precisam de mais investigação.

- Líquidos iônicos (ILs) e solventes eutéticos profundos (DES): apresentam potencial como agentes antimicrobianos e anticorrosivos, com a vantagem de serem personalizáveis e potencialmente menos tóxicos. No entanto, sua aplicação na conservação de materiais orgânicos e de pedra ainda é pouco explorada e requer mais pesquisa.
- Plasma (frio): demonstrou alta atividade biocida em papel, mas a eficácia em materiais porosos como têxteis foi limitada. Requer equipamentos específicos e pode ter limitações de penetração.
- Radiação Gama: eficaz na esterilização e redução da microbiota, mas pode causar efeitos danosos como descoloração e perda de elasticidade em alguns materiais (tecidos). Não protege contra futuras contaminações.
- Bioconsolidação (MICP): utiliza bactérias para precipitar carbonato de cálcio, fortalecendo e consolidando materiais de pedra. Apresenta-se como uma alternativa ecológica, mas a padronização e otimização das condições de aplicação ainda são necessárias.
- Biolimpeza: uso de microrganismos ou enzimas para remover poluentes e biofilmes é uma abordagem ecológica promissora, mas a disponibilidade de sistemas prontos para uso e a eficácia em diversos materiais ainda são desafios.

CONCLUSÃO

É importante frisar que a reversibilidade é um critério fundamental na conservação do patrimônio cultural. A pesquisa atual busca cada vez mais materiais e métodos que sejam reversíveis ou que apresentem a maior possibilidade de remoção futura sem danificar o objeto original. Materiais como alguns biopolímeros e certos nanomateriais estão sendo explorados por sua potencial reversibilidade, mas a avaliação a longo prazo ainda é crucial. Apesar disso, todo trabalho de conservação e restauração é um projeto único e, dependendo da situação, a aplicação de um método não-reversível pode ser a melhor alternativa.

A partir destes estudos, notamos que a Ciência do Patrimônio aliada às Ciências Biológicas leva ao desenvolvimento de práticas cada vez mais sustentáveis e justifica a importância de monitorar o ambiente e a microbiota do Patrimônio Cultural.

Pesquisas futuras devem versar sobre biocidas naturais (como extratos vegetais), sua compatibilidade e acompanhamento dos resultados a longo prazo, otimização de extração e aplicações, sua possível toxicidade para os microrganismos e a saúde humana nos contextos de conservação, além de sua eficácia em condições ambientais variadas.

Também podemos esperar avaliação mais detalhada dos nanomateriais, como liberação de nanopartículas, toxicidade ao meio ambiente e aos humanos além de desenvolvimento de métodos de aplicação mais eficientes, com distribuição uniforme e controlada nas superfícies do patrimônio edificado.

Investigações sobre a sinergia entre diferentes métodos ecológicos (por exemplo, óleos essenciais e nanopartículas, ou bioconsolidação e controle ambiental) podem aumentar a eficácia e reduzir os riscos envolvidos. É necessário desenvolver protocolos padronizados, com diretrizes claras e baseadas em evidências na aplicação de práticas sustentáveis na conservação, considerando diferentes materiais, ambientes e tipos de biodeterioração.

BIBLIOGRAFIA

BRANDI, Cesari. **Teoria da Restauração**. Ateliê Editorial, 2025.

CARTA INTERNACIONAL SOBRE A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO DE MONUMENTOS E SÍTIOS (Carta de Veneza). Veneza, Itália, 1964. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>.

DI CARLO, E.; BARRESI, G.; PALLA, F. Biodeterioration. In: PALLA, F.; BARRESI, G. (ed.). **Biotechnology and Conservation of Cultural Heritage**. Cham: Springer, 2022.

KARPINSKI, Cezar (org.). **Técnicas para conservação e restauração de documentos em suporte de papel**. Brusque: Ed. UNIFEBE, 2025. 232 p.

PAGE, Matthew J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, [s. l.], v. 372, n. n71, 2021. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n71>.